

QOG‘OZNING PAYDO BO‘LISH TARIXI VA ZAMONAVIY ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYALARI

Asadova Ruxshona Alisherovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti,
Samarqand filiali.

Boshlang‘ich ta‘lim, 3-kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17906760>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Qog‘ozning paydo bo‘lish tarixi va zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari” mavzusi yuzasidan fikr-mulohazalar yuritilgan. Unda qog‘ozning paydo bo‘lish tarixi, uning qadimdan to hozirgi kungacha bo‘lgan rivojlanish bosqichlari, qog‘oz bilan ishlash texnologiyalarining asosiy tamoyillari, qog‘oz turlari va ularning xususiyatlari haqida ma‘lumot beriladi. Shuningdek, ta‘lim jarayonida qog‘oz bilan ishlashning o‘quvchilarda ijodkorlikni rivojlantirishdagi o‘rni hamda amaliy mashg‘ulotlarda qo‘llash imkoniyatlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: qog‘oz tarixi, qog‘oz tayyorlash, qog‘oz ishlab chiqarish, Tsay Lun texnologiyasi, Samarqand qog‘ozi, islom sivilizatsiyasi va qog‘ozchilik, qog‘oz turlari.

Abstract. “This article discusses the issue of “The History of Paper and Modern Production Technologies”. It provides information on the history of paper, its software from ancient times to the present day, the basics of paper processing technologies, types, and properties of paper. the role of paper processing in the educational process in developing creativity in students and its application in practical classes.

Key words: history of paper, paper making, paper production, Tsai Lun technology, Samarkand paper, Islamic civilization and paper making, types of paper.

Аннотация. «В данной статье рассматривается вопрос «История бумаги и современные технологии ее производства». В ней приведены сведения по истории бумаги, ее программному обеспечению с древнейших времен до наших дней, основам технологий обработки бумаги, видам и свойствам бумаги, роли обработки бумаги в образовательном процессе, развитии творческих способностей у студентов и ее применению на практических занятиях.

Ключевые слова: история бумаги, изготовление бумаги, производство бумаги, технология Цай Лунь, Самаркандская бумага, исламская цивилизация и изготовление бумаги, виды бумаги..

Kirish. Qog‘oz insoniyatning madaniy va ma’naviy rivojlanishida muhim o‘rin tutgan eng qadimiy ixtirolardan biridir. U o‘simlik tolalaridan tayyorlanadigan yupqa material bo‘lib, uning tarkibini yog‘och sellyulozasi, bir yillik o‘simlik tolalari hamda turli qo‘shimcha moddalar tashkil etadi. Qog‘oz massasiga kaolin, talk kabi mineral to‘ldirgichlar, shuningdek, yelimlovchi moddalar, bo‘yoqlar va kimyoviy tolalarning qo‘shilishi natijasida qog‘ozning mustahkamligi, silliqli va oq rang kabi sifat ko‘rsatkichlari yaxshilanadi.

Qog‘ozning yaratilishi milodiy II asrga borib taqaladi. Tarixiy manbalarga ko‘ra, bu ixtiro xitoy amaldori Tsay Lun nomi bilan bog‘liq. U o‘simlik tolalaridan olingan suvli massani maxsus to‘rli qolipdan o‘tkazib, qog‘oz tayyorlash texnologiyasini yaratgan. Ushbu usul uzoq vaqt davomida sir saqlangan bo‘lib, VI asrda Yaponiyaga, VI–VIII asrlarda esa Osiyoning boshqa hududlariga tarqalgan.

Asosiy qism.

Markaziy Osiyo, ayniqsa, Samarqand qog‘oz ishlab chiqarish tarixida alohida o‘rin egallaydi. VII asr boshlaridan XIX asrning birinchi yarmigacha Samarqandda ishlab chiqarilgan qog‘oz mustahkamligi va sifati bilan mashhur bo‘lgan hamda Turkiston va qo‘shni mamlakatlarga eksport qilingan. Samarqand ustalari tut daraxti po‘stlog‘i va o‘simlik tolalaridan foydalanib, o‘ziga xos qadimiy texnologiyani yaratganlar.

Islom sivilizatsiyasi qog‘ozning keng tarqalishi va ilm-fan rivojida katta rol o‘ynadi. 794-yilda Xorun ar-Rashid davrida vazir Yahyo ibn Xolid Barmaqiy tomonidan Bag‘dodda musulmon olamidagi ilk yirik qog‘oz fabrikasi tashkil etildi. Bag‘dod Samarqand maktabi tajribasi asosida yirik markazga aylangan. Qog‘ozning arzonligi va qulayligi ilm-fan, kitobat, tarjima maktablari, kutubxonalar va ma‘rifatning jadal rivojlanishiga xizmat qildi.

Manbalarga ko‘ra, qog‘ozdan foydalanish Makkada 797-yilda, Misrda 800-yilda, Andalusda 950-yilda, Konstantinopolda 1100-yilda, Sitsiliyada 1102-yilda, Italiyada 1154-yilda, Germaniyada 1128-yilda va Angliyada 1309-yilda boshlangan. Musulmonlar qog‘oz tayyorlash sirlarini avval Sitsiliya va Ispaniyaga, so‘ngra butun Yevropaga yoyganlar. Natijada qog‘oz o‘rta asr Yevropasidagi ilmiy uyg‘onish va madaniy taraqqiyotning asosiy omillaridan biriga aylangan.

XV–XVI asrlarda bosmaxonaning ixtiro qilinishi qog‘ozga bo‘lgan talabni keskin oshirdi. XVII–XVIII asrlarda Gollandiyada roll apparatining yaratilishi, Fransiyada esa N. L. Rober tomonidan uzluksiz ishlovchi qog‘oz quyish mashinasining ishlab chiqilishi qog‘ozchilikni yangi bosqichga olib chiqdi. Keyinchalik bu mashinalar presslash, quritish, kalandr va rulonga o‘rash bo‘limlari bilan takomillashtirilib, ishlab chiqarish to‘liq sanoatlashtirildi.

XIX asrga kelib qog‘oz mashinalari zamonaviy ko‘rinishda shakllandi. Latta o‘rniga yog‘och sellyulozasi qo‘llanila boshlandi, sintetik polimerlar va kimyoviy tolalar bilan boyitish texnologiyalari rivojlantirildi. Bu yondashuv qog‘oz ishlab chiqarish hajmini keskin oshirdi va bugungi qog‘oz sanoati uchun asos yaratdi.

Hozirgi kunda qog‘oz ilm-fan, ta‘lim, sanoat, madaniyat, texnika va kundalik hayotning ajralmas qismi bo‘lib, uning tarixi insoniyat taraqqiyoti bilan chambarchas bog‘liq ravishda rivojlanib bormoqda.

Shuningdek so‘zimiz davomida qog‘oz turlari haqida ham to‘xtalib o‘tsak. Bugungi kunda dunyoda 600 dan ortiq turdagi qog‘ozlar mavjud bo‘lib, ular tarkibi, qalinligi, mustahkamligi va ishlatilishiga qarab bir-biridan farq qiladi. Eng ko‘p ishlatiladigan asosiy turlar quyidagilar:

Eng ko‘p qo‘llaniladigan qog‘oz turlari:

Matbuot qog‘ozi – gazeta, jurnal va kartografiya uchun.

Yozuv qog‘ozi – yozish, konvert, pochta va daftarlar uchun.

Chizmachilik–rasmchilik qog‘ozi – rasm va chizma ishlari uchun.

Elektroizolyatsion qog‘oz – kabel, telefon va kondensatorlar uchun.
Papiros qog‘ozi – sigareta va papiros ishlab chiqarishda.
Shimuvchi qog‘oz – filtr va gigiyena vositalarida.
Apparat qog‘ozi – telegraf lenta, perfokarta kabi texnik vositalar uchun.
Yorug‘lik sezgir qog‘oz – fotografiyada.
Ko‘chirish qog‘ozi – kopirovka qilish uchun.
O‘rov qog‘ozi – oziq-ovqat va sanoat mahsulotlarini o‘rash uchun.
Sanoat–texnika qog‘ozi – jilvir, , diffuzor va texnik jarayonlar uchun.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, qog‘oz insoniyat tarixida eng muhim o‘rin tutgan ixtirolardan biri bo‘lib, uning yaratilishi, rivojlanishi va dunyo bo‘ylab tarqalishi ilm-fan, madaniyat va ma‘rifat taraqqiyotiga ulkan ta‘sir ko‘rsatgan. Qadimgi Xitoyda boshlangan qog‘oz tayyorlash an‘analari Sharq mamlakatlari, xususan Samarqand maktabi tajribasi orqali takomillashib, Islom olamida keng qo‘llanilgan va ilmiy merosning boyishiga xizmat qilgan. Keyinchalik qog‘ozning Yevropaga kirib borishi madaniy uyg‘onish va bosmaxona rivojida hal qiluvchi omil bo‘ldi.

Sanoat inqilobi davridagi texnologik yangiliklar, mexanizatsiya, uzluksiz mashinalarning yaratilishi hamda selluloza va kimyoviy tolalardan foydalanish qog‘ozchilikni zamonaviy sanoat darajasiga olib chiqdi. Bugungi kunda qog‘oz turli sohalarda – ta‘lim, ilm-fan, texnika, kommunikatsiya va madaniyatda – ajralmas material bo‘lib xizmat qilmoqda.

Shunday qilib, qog‘ozning tarixiy evolyutsiyasi va texnologik rivoji insoniyat taraqqiyoti bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, uning ahamiyati bugungi raqamli davrda ham o‘z qadrini yo‘qotmayapti.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Qog%CA%BBoz>
2. <http://zarnews.uz>
3. <https://share.google/o4ksiNqcQWgUuPe4K>